

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

STUDI KELAYAKAN INVESTASI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR ROKOK TBK TAHUN 2013-2016)

Syamsul Huda¹, Heikal Muhammad Zakaria Hakim²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang

¹syamsul.huda@fe.unsika.ac.id

²heikalzakaria@fe.unsika.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Kelayakan Investasi

ROI

NVP

IRR

BEP

DOI:

10.5281/zenodo.1470972

ABSTRAK

Jumlah perusahaan pengolahan tembakau semakin tahun semakin menurun secara signifikan yaitu rata-rata di atas 60 (enam puluh) perusahaan setiap tahunnya. Namun demikian, perusahaan rokok memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap negara, dengan kenaikan kontribusi sebesar lebih dari 5 (lima) triliun rupiah pada setiap tahunnya. Oleh karena itu kami ingin mengetahui kelayakan investasi perusahaan rokok ke depannya. Metode yang digunakan meliputi 4 (empat) tahapan mulai dari pengumpulan data, analisa data, pengolahan data pendahuluan dan penarikan kesimpulan atas generalisasi data yang berbentuk hasil penelitian dan rekomendasi (saran). Perusahaan yang diteliti sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT HM Sampoerna Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ROI, NPV, IRR, dan BEP PT Gudang Garam Tbk merupakan yang paling layak, diikuti dengan PT HM Sampoerna Tbk, sedangkan PT Bentoel Internasional Investama Tbk dinilai tidak layak untuk investasi.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.